

**PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE INSPEÇÃO
E MANUTENÇÃO DO PETRÓLEO**

SHEYLA CARVALHO NEVES

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO EM NR-13

**CENTRO – RJ
2019**

**PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE INSPEÇÃO
E MANUTENÇÃO DO PETRÓLEO**

SHEYLA CARVALHO NEVES

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO EM NR-13

Monografia apresentada como exigência do Curso de **Pós-Graduação em Engenharia de Inspeção e Manutenção do Petróleo** da Universidade Católica de Petrópolis – como requisito para obtenção do Título de Especialista.

**CENTRO – RJ
2019**

CARVALHO NEVES, Sheyla

**Desenvolvimento de um Sistema de Gestão
em NR-13 / Sheyla Carvalho Neves – Rio de
Janeiro, RJ, 2019.**

Monografia (MBA em Engenharia de Inspeção
e Manutenção do Petróleo) – UCP/IPETEC.

Bibliografia:

1. Norma Regulamentadora 13.
2. Administração da Produção.
3. Índices Brasileiros de Manutenção.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Aprovada em _____ / _____ / de 2019

BANCA EXAMINADORA

Profº

Profº

Profº

Dedico este trabalho a minha família pelo apoio e carinho durante toda minha caminhada, em especial a minha mãe Maria do Carmo Silva (in Memoriam), com todo meu amor e gratidão.

Agradeço a Deus, aos meus avós Otávio (in Memoriam) e Carmelita (in Memoriam), a minha mãe Maria do Carmo (in Memoriam), a minha querida tia Maria Luiza Carvalho Neves que não mediu esforços para me ajudar, as minhas irmãs, sobrinhas, ao meu companheiro e a toda minha família, que estiveram sempre ao meu lado com paciência, amor e sempre acreditando no meu sucesso.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi desenvolver e implementar um sistema de gestão baseado na Norma Regulamentadora nº13 do Ministério do Trabalho, sem serviço próprio de inspeção de equipamentos. Esta norma se refere aos requisitos mínimos para integridade de vasos de pressão, caldeiras, tubulações e tanques de armazenamento, objetivando a saúde e segurança dos trabalhadores. Para isso as seguintes ferramentas de gestão: Ciclo PDCA, Kaizen, Fluxograma e KPI, foram utilizadas num estudo de caso visando o levantamento de dados, implementação e melhoria do processo de gestão. Os resultados da implantação do sistema permitiu uma visão diferenciada, detalhada e padronizada dos trabalhos no setor de inspeção. O levantamento dos dados foi formulado através de planilhas detalhadas e padronizadas para favorecer os trabalhos de inspeção. Para os planos de ação foram criadas listas de pendências com o intuito de sanar todas as não conformidades encontradas e atribuí-las aos seus respectivos responsáveis nos prazos estipulados. Com os gráficos indicadores de desempenho, foi possível analisar os dados gerais do setor de inspeção, visando o atendimento e monitoramento das metas propostas pelo cliente. Desta forma, foi desenvolvido um sistema de gestão, sem SPIE, baseado nos requisitos mínimos, voltados para vasos de pressão, tornando o ambiente de trabalho menos exposto a riscos e perigos.

Palavras-chave: Norma Regulamentadora nº13, Avaliação, Inspeção, Gestão e Planejamento.

ABSTRACT

The main objective of this study is to develop and implement a management system based on the Regulation 13 of the Ministry of Labor, without having own equipment inspection service (SPIE) . This norm refers to the minimum requirements necessary for the integrity of Pressure Vessels, Boilers, Pipelines and Storage Tanks, aiming at the health and safety of the workers. For this purpose, the following management tools: PDCA Cycle, Kaizen, Flowchart and KPI, were used in a case study looking for better methods to help with data collection, implementation and improvement of the management process.

The results of the implementation of the system allowed a differentiated, detailed and standardized view of the work in the inspection sector.

The data collection was formulated through detailed and standardized worksheets to support the inspection work.

For the action plans, to-do lists were created in order to remedy all nonconformities encountered and to assign them to their respective responsible parties within the stipulated deadlines.

With the graphs based on the KPIs, Key Performance Indicators, it was possible to review and analyze the general data of the inspection sector, considering the attendance and monitoring of the goals proposed by the client.

As a result, a management system was developed, without SPIE, based on minimum requirements, and intended for the pressure vessels, making the working environment less exposed to risks and dangers.

Key words: Regulatory Standard 13, Evaluation, Inspection, Management and Planning.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
CAPÍTULO I – NORMA REGULAMENTADORA 13, FERRAMENTAS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO	12
1.1 Norma regulamentadora 13: breve histórico	12
1.2 Ferramentas de Gestão: Ciclo PDCA, Kaizen, Fluxograma e KPI	13
1.2.1 Ciclo PDCA	13
1.2.2 Kaizen	15
1.2.3 Fluxograma	17
1.2.4 KPI (Indicadores de desempenho)	19
1.3 Gerenciamento de Manutenção	20
CAPÍTULO II – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO	22
2.1 Comentários iniciais	22
2.2 Levantamentos dos dados	22
2.3 Implantações do processo	23
2.3.1 Fluxograma de processo	24
2.3.2 Codificação dos relatórios	25
2.3.3 Controle de calibração de válvulas de segurança e manômetros	26
2.3.4 Ordem de manutenção	27
2.3.5 Controle de prontuários	28
2.3.6 Programação das atividades	29
2.3.7 Controle de pendências	30
2.3.8 KPI (Indicadores de desempenho)	30
CAPÍTULO III – RESULTADOS E MELHORIAS FUTURAS	34
3.1 Resultados da implantação do sistema	34
3.2 Melhorias futuras	34
CONCLUSÃO	36
REFERÊNCIAS	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ciclo PDCA	14
Figura 2 – Planejamento Organizacional.....	20
Figura 3 – Etapas do Planejamento	22
Figura 4 – Documentação dos prontuários.....	23
Figura 5 – Matriz de informações do Excel.....	24
Figura 6 – Fluxograma de Processo para inspeção	25
Figura 7 – Codificação de relatórios	26
Figura 8 – Controle de inspeções e calibração de válvulas e manômetros.....	27
Figura 9 – Modelo de Ordem de Manutenção	28
Figura 10 – Controle de Prontuários.....	29
Figura 11 – Programação de inspeções NR-13.....	30
Figura 12 – Planilha de controle de pendências.....	30
Figura 13 – Gráfico de emissão de relatórios por mês	31
Figura 14 – Gráfico de assiduidade da equipe	31
Figura 15 – Gráfico de avaliação mensal das não conformidades de segurança	32
Figura 16 – Gráfico de avaliação mensal das atividades planejadas	32
Figura 17 – Gráfico de avaliação mensal dos atendimentos emergenciais.....	33
Figura 18 – Gráfico de avaliação mensal dos ensaios especiais solicitados.....	33

INTRODUÇÃO

A Norma Regulamentadora 13 do Ministério do trabalho publicada pela Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, sofreu sete alterações, sua última estabelecida pela Portaria n.º 1.082, de 18 de dezembro de 2018. O item 13.1.1 desta Norma Regulamentadora (NR-13) estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão, suas tubulações de interligações e tanques metálicos de armazenamento nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde do trabalhador (Redação dada pela Portaria n.º 1.082, de 18 de dezembro de 2018).

O objetivo deste estudo é desenvolver um sistema de gestão em NR-13, sem SPIE (Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos), que atenda aos requisitos mínimos da norma, monitorando e tornando o ambiente de trabalho com sistemas de alta pressão menos vulneráveis aos perigos e riscos instituídos aos trabalhadores.

A princípio será desenvolvido um sistema voltado para vasos de pressão, que dará base para o desenvolvimento futuro de gestão para os demais equipamentos de requisito da norma.

Pretende-se demonstrar que através do planejamento, avaliação, aplicação e controles estratégicos poderão ser mensurados resultados que atingirão um nível de confiança das condições operacionais dos equipamentos e de segurança para os trabalhadores.

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com foco na Norma Regulamentadora n.º 13, bem como o estudo de caso realizado em campo desenvolvendo um modelo de gestão adequado à realidade da empresa.

A justificativa para o desenvolvimento do presente trabalho é a importância do sistema de gestão estratégica aplicada a Norma Regulamentadora n.º 13, visto que existem poucas pesquisas com esta temática.

A contribuição deste estudo é avaliar a importância dos aspectos da gestão da norma, apontando as contribuições de manter um ambiente de trabalho mais seguro e mensurando as informações coletadas durante as inspeções para uma tomada de decisão.

A estrutura desta monografia divide-se em 3 capítulos. No primeiro é apresentado um breve histórico da Norma Regulamentadora n.º 13 sua evolução,

principais conceitos abordados e as últimas revisões. Este capítulo também apresenta algumas ferramentas de gestão e gerenciamento de manutenção que complementa de uma forma sucinta as informações que serão investigadas durante o estudo de caso.

O segundo capítulo apresenta a trajetória do estudo, objetivando a evolução da base de dados junto aos critérios oferecidos pela norma.

O terceiro capítulo trás os resultados da implantação do sistema e melhorias para desenvolvimentos futuros.

CAPÍTULO I

NORMA REGULAMENTADORA Nº 13, FERRAMENTAS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO.

1.1 Norma Regulamentadora nº 13: breve histórico

Durante a década de 1970, o Brasil atravessava um grande ciclo de desenvolvimento econômico. Muitas obras de infraestrutura foram realizadas trazendo benefícios ao país, mas também muitas mortes e invalidez de trabalhadores. Diante deste cenário fez-se necessário um conjunto de normas que regulamentassem melhores condições de trabalho e segurança.

A Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, foi o marco para aprovação das Normas regulamentadoras, entre elas a NR-13 (BRASIL, 1977).

A Portaria GM (Gabinete do Ministro) Nº 3.214, de 08 de junho de 1978, aprova as 28 normas da consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. A partir deste período inicia-se a trajetória das normas brasileiras que visam saúde e bem estar do trabalhador (BRASIL, 1978).

Após 5 anos, surge a primeira alteração da NR-13, e outras normas, formulada pela Portaria SSMT (Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho) nº12, de 06 de junho de 1983 (BRASIL, 1983).

No ano seguinte, surge a Portaria SSST (Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho) nº2, de 08 e maio de 1984, com pequenas mudanças de prazos e algumas observações (BRASIL, 1984).

Em 1994, surge uma nova modificação literária com a Portaria SSST (Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho) nº23, publicada em 27 de dezembro de 1994, considerando que a experiência, as novas tecnologias e evolução dos trabalhos geraram a necessidade de adequação da norma para a nova realidade (BRASIL, 1994).

Após 14 anos, surge mais uma modificação, agora com a Portaria SIT (Secretaria de Inspeção do Trabalho) nº57, de 19 de junho de 2008, com poucas alterações em sua formulação (BRASIL, 2008).

Em 2014, a NR-13 obtém uma modificação bem significativa, onde as tubulações passam a fazer parte dos requisitos legais de acordo com as classificações exigidas pela Portaria MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) nº594, de 28 de abril de 2014 (BRASIL, 2014).

Já a Portaria MTB (Ministério do Trabalho) nº 1.084, de 28 de setembro de 2017, surge com poucas alterações sendo a mais relevante, para os estabelecimentos de empresas que possuem Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos (SPIE) e que optarem por aplicar a metodologia de inspeção não intrusiva (BRASIL, 2017).

A última revisão foi realizada através da Portaria 1.082, de 18 de dezembro de 2018, passando a vigorar sob o título Caldeiras, Vasos de pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento (BRASIL, 2018).

1.2 Ferramentas de Gestão: Ciclo PDCA, Kaizen, Fluxograma e KPI.

Nesta seção serão abordadas de forma sucinta algumas ferramentas de gestão que irão ajudar no desenvolvimento do estudo de caso.

Devido ao mercado competitivo, as ferramentas de gestão são destaques no processo industrial e empresarial de diversos seguimentos. A sua utilização adequada pode ajudar os líderes nas tomadas de decisão e nos controles de processos.

1.2.1 Ciclo PDCA

Segundo Slack (2008), o ciclo PDCA transmite uma sucessão de atividades que são percorridas de maneira intermitente para melhoria dos processos. O ciclo inicia no estágio de planejamento envolvendo o atual método ou área problema estudada. Em seguida para o estágio fazer, onde envolve a implementação e resolução de problemas podendo atuar em um miniciclo de PDCA para resolução dessas interferências. Logo após é checada, verificando se as melhorias desempenharam o papel esperado. E por fim o agir, que padroniza ou consolida a mudança caso seja bem sucedida. Assim o ciclo nunca é interrompido, tornando-se parte do trabalho de cada pessoa. Podemos visualizar as etapas na figura 1.

Figura 01: Ciclo PDCA

Fonte: <http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca->

Conforme Aguiar (2006), as etapas podem ser constituídas como:

1. Planejamento: No planejamento é definida a meta de interesse e estabelecidos os meios (planos de ação) necessários para se atingir a meta proposta.
2. Execução: Para a execução dos planos de ação, as pessoas são treinadas nesses planos. A seguir, os planos são implementados e são coletados dados que possam fornecer informações sobre a obtenção da meta.
3. Verificação: Com o uso dos dados coletados na etapa de Execução, é feita uma avaliação dos resultados obtidos em relação ao alcance da meta.
4. Ação: Nesta etapa, a ação a ser realizada depende dos resultados obtidos, avaliados na etapa de verificação.

Se a meta foi alcançada, são estabelecidos os meios de manutenção dos bons resultados obtidos;

Se a meta não foi alcançada, inicia-se o novo giro do PDCA, com o objetivo de se encontrarem meios que levem o processo a obter resultados que superem a diferença entre o valor da meta e o resultado alcançado com a implementação do plano de ação.

Ainda Segundo Aguiar (2006), o giro do PDCA assume características diferentes de acordo com o tipo de objetivo.

Assim como o PDCA, o Kaizen adota uma abordagem de melhoramento contínuo. Estes métodos aprimoram a ideia inicial e continuam neste ciclo de melhorias sem fim.

1.2.2 Kaizen

O Kaizen é uma metodologia de origem japonesa criada pelo professor Masaaki, onde seu objetivo é a melhoria contínua em todos os aspectos da vida e independente do tempo para se chegar a ele (SLACK, 2008).

No melhoramento contínuo, não é a taxa de melhoramento que é importante, é o *momentum* de melhoramento. Não importa se melhoramentos sucessivos é pequeno, o que de fato importa é que a cada mês (ou semana, ou trimestre, ou qualquer que seja o período adequado) algum melhoramento tenha de fato acontecido (SLACK, 2008, p. 603).

Ortiz (2010), afirma que as melhorias dos processos envolvem desde a liderança executiva até o trabalhador iniciante. Estimulando a filosofia de encorajarem esses profissionais a sugerirem melhorias e a aplicação dessas novas ideias.

As equipes de kaizen são criadas para proporcionar um impacto rápido e pró-ativo na organização. Cada membro da equipe é escolhido a dedo, de acordo com sua capacidade de realizar melhorias mensuráveis e não mensuráveis. Os eventos Kaizen ensinam às pessoas conceitos de trabalho em equipe, cumprimento de prazos, interação com personalidades diferentes e busca da excelência como um todo, além de expandir a criatividade dos funcionários (ORTIZ, 2010, p.35).

Segundo Laugeni (2015), a filosofia do Kaizen pela busca de melhoria contínua tem sido associada não só na vida profissional, mas também no lar e nas relações sociais.

Os conceitos iniciais do Kaizen se expandiram para uma filosofia organizacional e comportamental. É, pois, uma cultura voltada à melhoria contínua com foco na eliminação de perdas de todos os sistemas de uma organização, e implica a aplicação de dois elementos, ou seja, o aperfeiçoamento entendido como uma mudança para melhor, e a continuidade, como ações permanentes de mudança (LAUGENI, 2015, p.465).

Conforme Masaaki (2014), a gestão deve aprender a colocar em prática certos conceitos e sistemas básicos a fim de firmar a estratégia Kaizen:

- Kaizen e gestão: Onde as principais funções são a manutenção e melhoria. Manutenção voltada para padrões tecnológicos, gerenciais e operacionais e a melhoria voltada para melhorar os padrões atuais;
- Processos x Resultados: Estimula o pensamento para melhoria dos processos e assim automaticamente a melhoria dos resultados;
- Seguir os ciclos PDCA (Planejar, executar, checar e agir): É um dos conceitos mais importantes, pois é o veículo que garante a continuidade do Kaizen mantendo padrões de manutenção e melhorias;
- Colocar a qualidade em primeiro lugar: a qualidade deve ter sempre prioridade e requer muito compromisso em qualquer área de atuação;
- Falar com os dados: Kaizen é um processo de resolução de problemas e deve ser corretamente compreendido e resolvido;
- O próximo processo é o cliente: Conduzir a um compromisso de levar a excelência aos clientes internos e externos.

Segundo Souza (2018), O Kaizen pode alcançar a primazia dos processos, melhorando a qualidade e a produtividade e em muitos casos a custo zero, proporcionando a melhoria na qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes. Souza (2018) cita alguns mandamentos para aplicação da filosofia conforme abaixo:

- eliminar o desperdício, pois as melhorias graduais devem ocorrer de forma contínua;
- envolvimento de todos os colaboradores;
- o aumento da produtividade pode ser obtido sem altos investimentos baseando-se em uma estratégia barata;
- pode ser aplicado fora da cultura japonesa, em qualquer lugar que acredite na filosofia e a siga corretamente;
- tem o princípio da total transparência de procedimentos, processos e valores, tornando visíveis os desperdícios e problemas;
- a prioridade é dirigida ao ambiente de trabalho;

- orienta os processos;
- prioriza as pessoas, orientação pessoal e espírito de equipe;
- o lema é aprender fazendo (SOUZA, 2018, p.46).

1.2.3 Fluxograma

Podemos citar como outra abordagem de gestão, o fluxograma. Essa ferramenta possui uma característica informativa, através de uma linguagem visual que permite uma maior compreensão do processo.

Entre os objetivos do fluxograma estão: auxiliar na identificação do melhor caminho que o produto ou serviço irá percorrer no processo; mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e elementos evidenciando a sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo executado; representar esquematicamente o processo de produção através das sequências de atividades de transformação, exame, manipulação, movimentação e estocagem por que passam os fluxos de itens de produção (SOUZA, 2018, p.123).

Segundo Slack (2008), o fluxograma nos garante uma visão detalhada das diversas etapas do processo em que algum tipo de fluxo ocorre.

Araujo (2011) define o fluxograma como uma representação dos passos de um processo que relaciona informações, identifica fontes potenciais de problemas, pode ser aplicada a qualquer coisa, sua análise é prática e importante para o processo, implica na compreensão das representações e conduz a uma melhora na dinâmica de atuação.

Segundo Cury (2005), o fluxograma é um gráfico universal evidenciando a origem, processamento e destino das informações. Podemos citar as seguintes vantagens dos fluxogramas:

- Permite verificar como funcionam todos os componentes de um sistema, mecanizado ou não, facilitando a análise de sua eficácia;
- Entendimento mais simples e objetivo do que de outros métodos descritivos;
- Facilita a localização das deficiências, pela fácil visualização dos passos, transportes, operações, formulários, etc.;
- Aplicação a qualquer sistema, desde o mais simples aos mais complexos;

- O rápido entendimento de qualquer alteração que se proponha nos sistemas existentes, por mostrar claramente as modificações introduzidas (CURY, 2005, p.340).

Cury (2005), ainda resalta a importância do roteiro para a elaboração dos fluxogramas enfatizando a importância da pesquisa minuciosa por parte do analista junto às unidades organizacionais em exame. O levantamento deve ser feito desde o processo inicial do trabalho até o final. Assim o roteiro pode ser dividido nas seguintes fases:

- Comunicação: As chefias envolvidas no processo informam aos seus funcionários a realização e objetivos do trabalho;
- Coleta de dados: um roteiro de entrevista é utilizado para obter informações dos envolvidos no trabalho;
- Fluxograma: após a coleta de dados deverá ser escolhido o tipo de fluxograma que se molde ao trabalho proposto, elaborando-se em seguida seu rascunho;
- Análise do fluxograma: o analista deve iniciar a partir de uma visão macro e descer progressivamente ao estudo minucioso de cada fase;
- Relatório de análise: o analista deve elaborar um relatório inserindo os critérios das condições atuais, descrição das falhas de processamento encontradas e as recomendações;
- Apresentação do trabalho: Excelente apresentação visual contemplando as recomendações de forma clara e objetiva.

Segundo Cury (2005), o fluxograma administrativo ou de rotina do trabalho permite uma apresentação mais compreensível facilitando sua análise e racionalização.

O Fluxograma administrativo, por sua ampla visão do sistema analisado, permite que qualquer trabalho, por mais complexo que seja, possa ser subdividido em elementos simples, facilitando o estudo de cada item individual, de maneira conveniente, sem que se fique perdido na imensidão de detalhes que o constituem, principalmente nos sistemas de alta complexidade, constituídos de diversas e variadas rotinas (CURY, 2005, p.345).

1.2.4 KPI (Indicadores de desempenho)

Os indicadores de desempenho são ferramentas que monitoram a performance do processo de gestão.

Os indicadores de desempenho são fundamentais para poder direcionar as empresas no caminho do sucesso, mas eles devem estar bem direcionados com a estratégia da empresa (TAVARES, 2018, p. 6).

A falta de controle no sistema de gestão poderá trazer grandes prejuízos à organização. É imprescindível o monitoramento e a visão de riscos durante o processo para tomada de decisões.

A utilização das informações também é fator chave para o bom desempenho. Transmitir as informações de uma forma clara e objetiva para todos os setores da organização é primordial para atingir o caminho do sucesso.

Conforme DeFeo e Juran (2015) há vários motivos pelos quais a medida de desempenho é necessária, podemos citar:

- Indicam até onde os objetivos foram alcançados, quantificando o progresso rumo ao objetivo final;
- Monitoram o processo de melhoria contínua, tornando a empresa mais competitiva;
- A avaliação individual, por equipe e por unidades de negócios são necessárias para as revisões periódicas de desempenho por parte da gestão.

Segundo Slack (2008) existe cinco objetos de desempenho básicos e se aplicam a todos os tipos de operações produtivas:

1. Objetivo Qualidade: realizar as atividades de forma correta de acordo com o tipo de operação, assim reduzindo os custos e aumentando a confiabilidade;
2. Objetivo rapidez: período que o consumidor deverá esperar para receber seu produto ou serviço, assim reduzindo os estoques e os riscos;
3. Objetivo Confiabilidade: realizar as atividades em tempo para que os consumidores possam receber seus bens ou serviços prometidos, assim dando estabilidade a operação, economizando tempo e dinheiro;

4. Objetivo Flexibilidade: capacidade de alterar o que a operação faz, como faz ou quando faz, assim agilizando a resposta ao consumidor, economizando tempo e mantendo a confiabilidade;
5. Objetivo Custo: quanto menor for o custo da operação de bens e serviços, menor poderá ser o preço repassado aos seus consumidores.

1.3 Gerenciamento de manutenção

O sistema de gerenciamento de manutenção permite organizar, planejar, executar e controlar as atividades inerentes ao processo de trabalho no departamento de manutenção. Cada parte deste sistema está diretamente relacionada aos níveis de planejamento organizacional. Podendo ser classificado em três níveis principais: estratégico, funcional e operacional (vide figura2).

- Estratégico: relaciona-se com as metas de longo prazo e como atingi-las de forma eficaz. Considerando as ameaças, oportunidades e outros fatores que podem influenciar o departamento de manutenção.
- Funcional ou tático: relaciona-se com as metas de curto para médio prazo e como atingi-las. Elas são criadas para possibilitar o cumprimento dos planos estratégicos.
- Operacional: relaciona-se com os recursos e atividades de forma eficiente que deverão alcançar os objetivos do departamento de manutenção (MAXIMIANO, 2006).

Figura 02: Planejamento Organizacional

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Niveis-de-decisao-e-tipos-de-planejamento-OLIVEIRA-2005_fig3_40437606

Podemos citar seis pontos importantes para o ciclo de planejamento organizacional no departamento de manutenção:

1. Origem: é o ponto de partida das atividades; emissão das ordens de manutenção; avaliação prévia do processo.
2. Planejamento: é o ato de criar ações estratégicas dentro de cada atividade.
3. Programação: é o cronograma estabelecido para cada atividade.
4. Execução: é o ato de executar as atividades de acordo com o cronograma estabelecido.
5. Informações: São os dados referentes a todas as atividades executadas ou não.
6. Processamento: é a ação de reunir todas as informações e transforma-las em subsídios para as tomadas de decisão; Deve-se garantir a confiabilidade e rapidez das informações (SOUZA, 2009).

Estas etapas devem trabalhar em harmonia e seguir o sistema PDCA para que tenham o mínimo de desvios no processo.

CAPÍTULO II

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO

2.1 Comentários iniciais

Esse capítulo apresenta um estudo de caso, onde serão abordadas as etapas de desenvolvimento do sistema de gestão em NR-13 sem SPIE. Podemos dividi-lo em duas etapas: implementação e melhorias do processo de gestão.

A princípio, o trabalho foi desenvolvido para vasos de pressão levando em conta o volume e a facilidade de manipulação dos dados.

2.2 Levantamento dos dados

Seguindo a estrutura base do sistema PDCA, criou-se um planejamento vinculado as etapas de desenvolvimento do sistema de gestão em NR-13. Os principais pontos estão visualizados na figura 03.

Figura 03: Etapas do Planejamento
 Fonte: Projet_Trabalho TCC_Sheyla Neves

Cada etapa está vinculada aos pontos mais críticos do sistema. A princípio, foram avaliados todos os prontuários referentes aos vasos de pressão, a fim de mensurar as principais informações aliadas a NR-13. O item 13.5.1.6 da norma NR-13 está apresentado na figura 04.

Figura 04: Documentação dos prontuários

Fonte: http://www.in.gov.br/materia/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id56127453/do1-2018-12-20-portaria-n-1-082-de-18-de-dezembro-de-2018_56127448

2.3 Implantações do Processo

Após avaliação da NR-13 e de toda documentação técnica, foi criada uma matriz no programa de Excel para controlar e mensurar os dados obtidos na primeira etapa do processo. Podemos identificar a matriz na figura 05 com todas as informações criadas para o sistema de gestão da NR-13. A princípio foram gerados oito itens que serão abordados individualmente para um melhor entendimento do sistema.

Figura 05: Matriz de informações do Excel.
Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

2.3.1 Fluxograma de Processo

O fluxograma de processo é fundamental para o bom desenvolvimento das atividades. Através dele, temos uma visão macro de todas as etapas e a ordem natural do trabalho. Nenhuma delas pode ser esquecida ou invertida, pois poderia ocasionar uma falha grave no sistema.

Após levantamento e avaliação dos dados, fez-se necessário a criação do fluxograma de processo para inspeção, onde poderá ser avaliado na figura 06. Ele apresenta-se em uma abordagem de gestão de fácil entendimento e forma detalhada, onde percorre desde a programação das datas de inspeção pela contratada até o recebimento dos relatórios digitalizados aos clientes.

Figura 06: Fluxograma de Processo para inspeção.

Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

2.3.2 Codificação dos relatórios

Outro ponto importante nesse processo que merece atenção especial é a elaboração do número de identificação dos relatórios técnicos. Através dele poderemos ter garantia de uma rastreabilidade eficiente sem comprometer o histórico do equipamento.

Diversos cenários foram avaliados, mas o acompanhamento de divisão por áreas e o cronológico das inspeções foram os que mais se adequaram ao sistema. Podemos identifica-lo na figura 07.

Figura 07: Codificação de relatórios.

Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

2.3.3 Controle de calibração de válvulas de segurança e manômetros

Foi solicitado junto ao cliente, o plano de calibração de válvulas de segurança e manômetros para complementar o sistema de gestão em NR-13, porém não existia um padrão para as áreas da empresa. Devido à situação encontrada, foi proposto que todas as válvulas de segurança seguissem o calendário das inspeções internas dos vasos de pressão por elas resguardadas.

Segundo o item 13.5.4.10 da NR-13 (Portaria nº1082, de 18 de dezembro de 2018), as válvulas de segurança dos vasos de pressão poderão ser calibradas de acordo com o prazo da sua manutenção, porém, não deverão ultrapassar o previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos (BRASIL, 2018).

No caso dos manômetros, a empresa optou pela calibração anual. Podemos visualizar na figura 08 a planilha de controle das inspeções externas e internas junto com o controle de calibração das válvulas de segurança e manômetros.

Controle de Inspeções, Calibração de válvulas de Segurança e Manômetros																									
ÁREA	BOOK	DESCRIÇÃO	CLASSE	CATEGORIA	TAG	PMTA (BAR)	DATA DA ÚLTIMA INSPEÇÃO - (EXAME EXTERNO SKE)	ANO DA ÚLTIMA INSPEÇÃO EXTERNA SKE	DATA DA ÚLTIMA INSPEÇÃO - (EXAME INTERNO THYSSEN)	PROXIMO EXAME EXTERNO	ANO PROXIMO EXAME EXTERNO	PROXIMO EXAME INTERNO	ANO PROXIMO EXAME INTERNO	Tipo de Inspeção	Trabalho (Hh)	Unidade	Unidade	Unidade	CALIBRAÇÃO PSV	PROXIMA CALIBRAÇÃO PSV	PRESSÃO DE AJUSTE DA PSV (BAR)	CALIBRAÇÃO MANOMETRO	CONDIÇÃO DO EQUIPAMENTO	PROXIMA DATA	
ALTO FORNO	AF-001	TANQUE DE CONTROLE DE NÍVEL	C	V	PU01/1-C1-VEXP-LC	7,8400	23/09/2014	2014	02/06/2010	23/09/2019	2019	02/06/2020	2020	Interno	2	H	1	2	H	30/06/2010	jun-20	7,7000	dez-18	APTO	jun/20
ALTO FORNO	AF-001	TANQUE DE CONTROLE DE NÍVEL	C	V	PU01/1-C1-VEXP-LC	7,8400	23/09/2014	2014	02/06/2010	23/09/2019	2019	02/06/2020	2020	externo	1	H	1	1	H					APTO	set/19
ALTO FORNO	AF-002	TANQUE DE EXPANSÃO	C	III	PU01/1-C1-VEXP-TA	7,8400	13/12/2016	2016	13/12/2016	13/12/2019	2019	13/12/2022	2022	Interno	3	H	2	2	H	13/12/2016	dez-22	7,8000	dez-18	APTO	dez/22
ALTO FORNO	AF-002	TANQUE DE EXPANSÃO	C	III	PU01/1-C1-VEXP-TA	7,8400	13/12/2016	2016	13/12/2016	13/12/2019	2019	13/12/2022	2022	externo	1	H	1	1	H					APTO	dez/19

Figura 08: Controle de inspeções e calibração de válvulas e manômetros.

Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

2.3.4 Ordem de Manutenção

As ordens de manutenção são documentos de extrema importância, pois é a partir deles que será identificado o que deverá ser feito, como, quando e onde fazer, a mão de obra envolvida, quais materiais necessários, tempo de execução das atividades e outras observações. Esse documento é o ponto de partida para a execução das atividades em campo. Todos os envolvidos na execução serão responsáveis pela confiabilidade e rapidez do atendimento. Após o encerramento da ordem de manutenção, todos os dados serão armazenados para a manutenção do histórico de cada equipamento e para análise de tomada de decisões gerenciais. Essas informações poderão também servir de base para o processo de melhoria contínua trazendo novas ideias para redução de custos, maior confiabilidade e aperfeiçoamento do processo de manutenção. Na figura 09, pode ser observado o modelo adotado.

<u>ORDEM DE MANUTENÇÃO</u>		Nº 0000/20XX	
1. IDENTIFICAÇÃO DO ACOMPANHANTE DA ÁREA:		DATA:	
NOME:	CONTATO:		
ÁREA:	ASSINATURA:		
2. SERVIÇO A EXECUTAR			
LOCAL:			
DIA / HORÁRIO/ PARA EXECUÇÃO:			
RESPONSÁVEL:			
OM. Cliente : <input type="checkbox"/> SIM / N° <input type="checkbox"/> NÃO			
3. BLOQUEIO DE FONTE DE ENERGIA			
<input type="checkbox"/> SIM RESP.		MATRÍCULA:	DATA/HORA:
<input type="checkbox"/> NÃO			
4. FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO			
Nº	NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
1			
2			
3			
4			
5. MATERIAL EMPREGADO			
Nº	DESCRIÇÃO	QTD. DE	
1			
2			
3			
4			
6. OBSERVAÇÕES:			
DATA E HORÁRIO DOS SERVIÇOS			
DATA INÍCIO	HORA	DATA FIM	HORA
/ /	:	/ /	:
7. EXECUÇÃO DO SERVIÇO:			
SERVIÇO EXECUTADO:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> REMARCAR
MOTIVO:			

Figura 09: Modelo de Ordem de Manutenção.
Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

2.3.5 Controle de Prontuários

A Norma Regulamentadora NR-13 evidencia alguns itens importantes que fazem parte da composição dos prontuários, conforme visto na figura 04, onde cita o item 13.5.1.6 da norma. Esses dados foram dispostos em uma planilha em Excel para uma melhor avaliação das informações encontradas nos prontuários de cada equipamento.

O controle dos prontuários deve seguir a diretriz do PDCA (Planejar, executar, checar e agir) garantindo assim a qualidade das informações para cada equipamento. A figura 10, mostra com clareza esses conceitos.

Figura 10: Controle de Prontuários.

Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

2.3.6 Programação das atividades

Para que as atividades da NR-13 sejam bem desenvolvidas, é imprescindível a criação de um planejamento baseado no plano de inspeção e aliada a parada de manutenção dos equipamentos. É através dele que teremos os recursos necessários para a execução das inspeções internas e externas dos vasos de pressão.

O cronograma de atividades deverá seguir a prioridade das inspeções internas, pois é a atividade que requer a parada não só do equipamento, mais em algumas vezes, da linha de processos interligada a ele.

Na figura 11, podemos verificar o modelo de programação aprovado pelo cliente.

PROGRAMAÇÃO DE INSPEÇÕES NR-13								JANEIRO / 2019																														
BOOK	DESCRIÇÃO	CLASSE	CATEGORIA	TAG	PMTA (BAR)	PRÓXIMO EXAME EXTERNO	PRÓXIMO EXAME INTERNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AC-001	GARRAFA DE NITROGÊNIO	C	III	ACVCBH610 5.1A	360,0000	28/06/2019	28/06/2022	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S
AC-002	GARRAFA DE NITROGÊNIO	C	III	ACVCBH610 5.1B	360,0000	28/06/2019	28/06/2022	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S
AC-003	GARRAFA DE NITROGÊNIO	C	III	ACVCBH610 5.1C	360,0000	28/06/2019	28/06/2022	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S

Figura 11: Programação de inspeções NR-13.
Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

2.3.7 Controle de Pendências

Após o processo de inspeção, são gerados relatórios que transmitem de forma clara o diagnóstico de cada equipamento. Podendo eles, conter ou não, itens em discordância com a norma que deverão ser sanados o mais breve possível.

Para controlar esses itens, foi criada uma planilha em Excel, cujo objetivo é informar aos responsáveis as pendências de cada equipamento e manter um prazo em acordo comum entre a manutenção e a produção. Na figura 12 veremos um exemplo da tratativa dos itens não conformes.

NR13 - Lista de Pendência de NR13 da Aciaria													
AREA	BOOK	DESCRIÇÃO	CLASSE	CATEGORIA	TAG	PMTA (BAR)	PENDÊNCIA	DESCRIÇÃO	ANDAMENTO DA AÇÃO	STATUS DA AÇÃO	RESPONSABILIDADE - ATENDIMENTO DE PENDÊNCIAS	GERENTE	DATA PARA RESOLUÇÃO RESTANTE DAS PENDÊNCIAS
ACIARIA	AC-090	GARRAFA DE NITROGÊNIO	C	III	ACVCBH6 106.1F	360	PENDÊNCIAS GERAIS	Instalar placa de identificação contendo todas as informações pertinentes ao vaso de pressão de acordo com o subitem 13.5.1.4 da NR13.	Verificar se a placa metálica foi instalada	Enviado p/ Área	JOSÉ	JOÃO	20/03/2019
ACIARIA	AC-090	GARRAFA DE NITROGÊNIO	C	III	ACVCBH6 106.1F	360	PENDÊNCIAS MANÔMETRO	Calibrar manômetro	Abriu ordem de serviço e programar a calibração	Enviado p/ Área	JOSÉ	JOÃO	20/03/2019
ACIARIA	AC-090	GARRAFA DE NITROGÊNIO	C	III	ACVCBH6 106.1F	360	PENDÊNCIAS VÁLVULA DE SEGURANÇA	Calibrar válvula de segurança	Concluído	Enviado p/ Área	JOSÉ	JOÃO	20/03/2019

Figura 12: Planilha de controle de pendências.
Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

2.3.8 KPI (Indicadores de desempenho)

Os indicadores de desempenho é uma ferramenta estratégica e muito útil para avaliação dos resultados em qualquer atividade. Pensando nisso, foram criados gráficos que acompanham as performances de algumas atividades como: emissão de relatórios, assiduidade da equipe, avaliação mensal de não conformidades de segurança, avaliação mensal das atividades planejadas, dos atendimentos

emergenciais e dos ensaios especiais solicitados. Podemos avaliar esses diagramas nas figuras de 13 a 18.

Figura 13: Gráfico de emissão de relatórios por mês.

Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

Figura 14: Gráfico de assiduidade da equipe.

Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

Figura 15: Gráfico de avaliação mensal das não conformidades de segurança.
 Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

Figura 16: Gráfico de avaliação mensal das atividades planejadas.
 Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

Figura 17: Gráfico de avaliação mensal dos atendimentos emergenciais.
Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

Figura 18: Gráfico de avaliação mensal dos ensaios especiais solicitados.
Fonte: Sheyla C. Neves, 2019.

Avaliando os gráficos podemos identificar até aonde o objetivo foi atingido, quantificando os progressos e os pontos de melhorias. Mantendo assim as diretrizes de qualidade, segurança, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo.

CAPÍTULO III

RESULTADOS E MELHORIAS FUTURAS

3.1 Resultados da implantação do sistema

Este item nos remete ao terceiro elemento do ciclo PDCA, onde são checadas as metas atingidas e o acompanhamento dos indicadores.

A princípio, relacionamos requisitos da norma voltados para vasos de pressão para obter uma visão estratégica da situação atual desses elementos.

A criação dos fluxogramas também permitiu uma visão diferenciada ao sequenciar as atividades de uma forma detalhada e padronizada, favorecendo o fluxo das informações e dos trabalhos no setor de inspeção.

Com o levantamento de dados e o olhar crítico sobre eles, foram formuladas as planilhas de gestão e indicadores, que facilitaram o entendimento e a visão do cenário atual para os requisitos mínimos da NR-13.

Com o pensamento voltado para os planos de ação, foram criadas as listas de pendências que possibilitam sanar todas as não conformidades encontradas e atribuí-las aos seus respectivos responsáveis nos prazos estipulados.

Já os gráficos dos indicadores de desempenho, foram voltados para uma análise de dados gerais do setor de inspeção, visando o atendimento e monitoramento das metas propostas pelo cliente.

Com esse foco, conseguimos atingir o objetivo inicial de desenvolver um sistema de gestão, sem SPIE, baseado nos requisitos mínimos, a princípio voltados para vasos de pressão, acompanhando e tornando o ambiente de trabalho menos exposto aos riscos e perigos estabelecidos aos trabalhadores.

3.2 Melhorias Futuras

Visando a boa prática da ferramenta Kaizen aliada ao ciclo PDCA, iremos estender à proposta que inicialmente foi formulada para vasos de pressão, aos outros equipamentos pertinentes a norma regulamentadora n°13, como caldeiras e tanques de armazenamento.

Os indicadores deverão ser reavaliados periodicamente, no intuito de melhorias contínuas voltada para cada cenário apresentado.

É relevante monitorar as futuras revisões da norma, pois poderão ter modificações consistentes que irão impactar na gestão estratégica.

CONCLUSÃO

A partir do estudo de caso exposto, conclui-se que a visão e aplicabilidade de um modelo de gestão em NR-13 podem mensurar resultados estratégicos que atingirão um nível de confiança das condições operacionais dos equipamentos e de segurança para os trabalhadores.

A princípio o modelo de gestão foi voltado para vasos de pressão, que servirão como base para os demais equipamentos mencionados na norma.

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica da NR13 de forma sucinta, abordando as diversas alterações sofridas até a presente data. No mesmo capítulo, foi evidenciada a importância de algumas ferramentas de gestão e de gerenciamento da manutenção. Podemos citar: o ciclo PDCA, Kaizen, Fluxograma e KPI, que foram à base de desenvolvimento para alcançar o objetivo esperado.

Na segunda fase foi desenvolvido um estudo de caso, que proporcionou uma visão estratégica e resultados concisos. A padronização do fluxo de processo, o planejamento, o controle, a execução e os resultados foram evidenciados conforme esperado, garantindo assim o atendimento aos requisitos mínimos da NR-13, acompanhando e tornando o ambiente de trabalho com sistemas de alta pressão menos exposto aos perigos e riscos estabelecidos aos trabalhadores.

Por fim foram avaliados os resultados, desenvolvendo um olhar mais crítico as atividades de NR-13 e a percepção dos riscos inerentes às atividades com sistemas de alta pressão. Diante disso, sugere-se a ampliação deste trabalho para os demais equipamentos citados pela norma regulamentadora nº13.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Silvio. **Integração das Ferramentas da qualidade ao PDCA e ao Programa Seis Sigma** / Silvio Aguiar. Nova Lima: INDG Tecnologia e serviços Ltda.,2006.

ARAUJO, Luis César G. de. **Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional: arquitetura e organizacional, benchmarking, empowerment, gestão pela qualidade total, reengenharia: volume 1** / Luis César G. de Araujo. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2011.

BRASIL.Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 1977.

BRASIL. MTB - Portaria nº 1.082 de 18 de dezembro de 2018, MTB. Altera a Norma Regulamentadora NR 13. **D.O.U., Brasília, DF, de 20 dez. 2018.**, Disponível em: <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mtb-1082-2018.htm>. Acesso em: 9 jan. 2019., 2018.

BRASIL. MTE - Portaria nº 12 de 6 de junho de 1983, SSMT. Altera as Normas Regulamentadoras NR 7, NR 8, NR 9, NR 10, NR 12, NR 13, NR 14, e o Anexo VIII da NR 15. **D.O.U., Brasília, DF, de 14 jun. 1983, Seção 1, p. 40-51.**, Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=181112> . Acesso em: 9 jan. 2019., 1983.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 13** - Caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2019. Disponível em:< https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-13.pdf > Acesso em: 4 fev. 2019.

BRASIL. MTE - Portaria nº 2 de 8 de maio de 1984, SSST. Altera a Norma Regulamentadoras NR 13. **D.O.U., Brasília, DF, de 07 jun. 1984.** Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=181125> . Acesso em: 9 jan. 2019., 1984.

BRASIL. MTE - Portaria nº 23 de 27 de dezembro de 1994, SSST. Altera a Norma Regulamentadoras NR 13. **D.O.U., Brasília, DF, de 28 dez. 1994.**, Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=181318> . Acesso em: 9 jan. 2019., 1994.

BRASIL. MTE - Portaria nº 57 de 19 de junho de 2008, SIT. Altera a Norma Regulamentadora NR 13. **D.O.U., Brasília, DF, de 24 jun. 2008.**, Disponível em: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria57_2008.htm . Acesso em: 9 jan. 2019., 2008.

BRASIL. MTE - Portaria nº 594 de 28 de abril de 2014, MTE. Altera a Norma Regulamentadora NR 13. **D.O.U., Brasília, DF, de 2 maio 2014.**, Disponível em: <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-594-2014.htm> . Acesso em: 9 jan. 2019., 2014.

BRASIL. MTE - Portaria nº 1.084 de 28 de setembro de 2017, MTB. Altera a Norma Regulamentadora NR 13. **D.O.U., Brasília, DF, de 29 set. 2017.**, Disponível em: http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGaos/MTE/Portaria/P1084_17.html . Acesso em: 9 jan. 2019., 2017.

BRASIL. Portaria do Ministério Público nº 3.214, de 08 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho. **Diário Oficial da União**, Brasília, 1978.

CURY, Antonio. **Organização e métodos: uma visão holística** / Antonio Cury. – 8. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2005.

DEFEO, Joseph A., JURAN, Joseph M. **Fundamentos da Qualidade para líderes** / Joseph A. Defeo, Joseph M. Juran; tradução: Ronald Saraiva de Menezes; revisão técnica: Altair Flamarion Klippel. Porto Alegre: Bookman, 2015.

IMPrensa NACIONAL. **Portaria Nº 1082 de 18 de dezembro de 2018**. Brasil, 2018. Disponível em: < http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id56127453/do1-2018-12-20-portaria-n-1-082-de-18-de-dezembro-de-2018_56127448 > Acesso em: 09 jan. 2019.

LORENS, Evandro. **Níveis de decisão e tipos de planejamento**. Brasil, 2009. Disponível em: < https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Niveis-de-decisao-e-tipos-de-planejamento-OLIVEIRA-2005_fig3_40437606 > Acesso em: 04 jan. 2019.

MASAAKI, Imai; **Gemba Kaizen: uma abordagem de bom senso à estratégia de melhoria contínua** / Imai Masaaki; tradução: Rodrigo Dubal. - 2. ed. – Porto Alegre: Bookman, 2014.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Introdução à administração** / Antonio Cesar Amaru Maximiano. – Ed. Compacta. – São Paulo : Atlas, 2006.

ORTIZ, Chris A. **Kaizen e implementação de eventos kaizen** / Chris A. Ortiz; tradução: Luiz Claudio de Queiroz Faria. – Porto Alegre: Bookman, 2010.

PERIARD, Gustavo. **O Ciclo PDCA e a melhoria contínua**. Brasil, 2011. Disponível em: < <http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melhoria-continua/> > Acesso em: 03 dez. 2018.

SLACK, Nigel. **Administração da produção** / Nigel /slack, Stuart Chambers, Robert Johnston ; tradução Maria Tereza Corrêa da Oliveira, Fábio Alher ; revisão técnica Henrique Luiz Corrêa. – 2. Ed. – 8. Reimpr. – São Paulo : Atlas, 2008.

SOUZA, Stefania Marcia de Oliveira. **Gestão da Qualidade e Produtividade** / Stefania Marcia de Oliveira Souza.; revisão técnica: Milena Mendonça dos Santos. – Porto Alegre: SAGAH, 2018.

SOUZA, Valdir Cardoso. **Planejamento, programação e controle da manutenção** / Valdir Cardoso Souza. – Astrein Assessoria e treinamento industrial. – São Paulo : Docuprint, 2009.

TAVARES, Lourival. **Índices brasileiros de manutenção: um benchmarking para o mundo** / Lourival Tavares, Franklin da Silva Nonato. – 1. Ed. – Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2018.